

PROBLEMAS DEL PROGRAMA ADAPTACIONISTA Y SU INFLUENCIA EN LA TEORÍA SINTÉTICA

Vicente Dressino Susana Gisela Lamas***

RESUMEN

Este trabajo analiza el llamado ‘segundo periodo’ de la teoría sintética que se caracteriza por un robustecimiento en el rol de la selección natural respecto de la adaptación, denominando a esta etapa ‘programa adaptacionista’. Este programa puede ser caracterizado por los supuestos de optimalidad, importancia y ubicuidad de la selección natural. Nos proponemos analizar los principios explicativos de este programa y su relación con la teoría sintética. Concluimos que el programa adaptacionista, partiendo de los supuestos anteriores, resulta intesteable. Por otra parte, basándonos en los datos provenientes de evo-devo se discuten las explicaciones sobre el surgimiento de rasgos adaptativos sin intervención de la selección natural. Por último afirmamos que los problemas que presenta el programa adaptacionista socavan las explicaciones adaptativas de la teoría sintética en su versión dura, en particular en lo referente a la universalidad de la selección natural.

Palabras clave: teoría sintética; programa adaptacionista; selección natural; mecanismo evolutivo.

PROBLEMS OF THE ADAPTATIONIST PROGRAMME AND ITS INFLUENCE IN THE SYNTHETIC THEORY

In this paper we analyze the ‘second period’ of synthetic theory that is characterized by a hardening of the role of natural selection in relation to adaptation, this stage is known as ‘adaptationist programme’. This programme can be characterized by suppositions on optimality, importance and ubiquity of natural selection. We analyze the explanatory principles of this programme and the relationship with the synthetic theory. We conclude that the adaptationist programme based on previous suppositions is not testeable. Besides, we based on evo-devo data to discuss the emergence of

* Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. E-mail: dressv@yahoo.com.ar; vdress@fcnym.unlp.edu.ar

** Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. E-mail: sglamas@yahoo.com.ar

adaptative features without natural selection intervention. Finally, we suggest that the adaptacionist programme's problems undermine the adaptative explanations of synthetic theory in its hard version, in particular about the role of natural selection.

Key words: synthetic theory; adaptacionist programme; natural selection; evolutionary mechanism.

INTRODUCCIÓN

Uno de los debates más importantes de la biología evolutiva reciente en relación con la teoría sintética, se refiere al predominio de la selección natural sobre otros factores o 'motores' de cambio evolutivo. La selección natural sería el 'mecanismo' prácticamente excluyente para dar cuenta de la evolución orgánica. Y en este escenario, el problema del adaptacionismo cobra especial importancia.

Esta preponderancia del rol de la selección natural está relacionada con un desarrollo no uniforme de la teoría sintética. En este sentido, pueden reconocerse dos períodos distintos (GOULD, 2004) En el primero las explicaciones adaptativas de la teoría sintética presentaban un carácter más amplio en las cuales el papel de la selección natural no daba cuenta de la totalidad de los fenómenos evolutivos. Un representante de esta posición sería Dobzhansky con su primera edición de *Genética y el origen de las especies*. Por otro lado, puede caracterizarse una segunda etapa en la cual las explicaciones adaptativas encuentran como factor causal excluyente a la selección natural. Así, Gould (2004) muestra el cambio que tuvieron las posiciones de Dobzhansky, Mayr y Simpson fundamentalmente a partir de la segunda guerra mundial, reconociendo un endurecimiento respecto al rol que juega la selección natural. De esta manera afirma que "Para ilustrar el enurecimiento de la Síntesis Moderna, he documentado *in extenso* su tendencia ontogénica más significativa: el énfasis cada vez más exclusivo en la adaptación como signo del poder omnipresente de la selección natural" (GOULD, 2004, p.573). A esta última etapa se la suele denominar 'programa adaptacionista' y entre sus representantes pueden mencionarse no sólo a la última edición del libro de Dobzhansky anteriormente mencionado, sino también a autores como Wilson, Dawkins y gran parte de los biólogos evolutivos modernos.

El programa adaptacionista ha sido fuertemente criticado por diversos autores (LEWONTIN, 1978; GOULD y LEWONTIN, 1979; GOULD, 2004) y algunos de sus adherentes han reconocido en parte lo adecuado de estas objeciones (MAYR, 1983; ROSE y LAUDER, 1996; RESNICK y TRAVIS, 1996; entre otros) Sin embargo, y a pesar del reconocimiento de las dificultades

del programa, estos últimos autores proponen a la selección natural como el principio explicativo más relevante para dar cuenta de la adaptación. En este sentido plantean seguir manteniendo el programa adaptacionista pero introduciendo nuevas herramientas metodológicas con el fin de poder responder a las críticas arriba mencionadas. Estaríamos así en presencia de una segunda etapa del programa adaptacionista y, por lo tanto, también de un tercer período de la teoría sintética. De allí la importancia de discutir en profundidad los problemas que se presentan en esta etapa que continúa vigente. Cabe destacar que en este trabajo se utilizarán los términos ‘programa adaptacionista’ y ‘adaptacionismo’ como sinónimos, ya que ambos refieren a la relación entre selección natural y adaptación. La confrontación entre las posturas anteriormente mencionadas –adaptacionistas y críticos de este programa- ha dejado una profunda huella que aún perdura en el pensamiento biológico. En este sentido Dennett (1995) señala que el pensamiento adaptacionista no es opcional sino que es el corazón y el alma de la biología evolutiva. Sin embargo, dado el profundo avance de la biología en los últimos años, este debate ha perdido sus características iniciales y ha dado lugar a nuevas interpretaciones sobre adaptación, selección natural y la relación entre ambas.

El objetivo de este trabajo consistirá en analizar los supuestos explicativos de la relación entre el programa adaptacionista y la teoría sintética y cómo los problemas que aparecen en el adaptacionismo influyen necesariamente en esta teoría. Y, en relación con lo anterior, cómo queda afectada la pretensión de universalidad explicativa de la selección natural para dar cuenta de los fenómenos adaptativos.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA ADAPTACIONISTA

Un aspecto importante para los objetivos del presente trabajo es determinar en qué consiste el programa adaptacionista. Entendemos por ‘programa adaptacionista’ la corriente teórica originalmente esbozada por Weissman y Wallace a fines del siglo XIX que se instauró en la comunidad de biólogos a partir de la década del ’50. Este programa afirma la importancia casi exclusiva de la selección natural por sobre otros mecanismos evolutivos para la explicación adaptativa. Así se establece una fuerte relación entre dos pilares básicos de la teoría sintética, la selección natural y la adaptación. De esta forma, los adherentes al programa adaptacionista aseveran que cualquier rasgo en un organismo existe porque la selección natural lo ha favorecido. Siguiendo con esta argumentación sostienen que la selección natural puede

explicar la existencia de características adaptativas complejas. Y, esto reviste especial importancia debido a que la teoría sintética presenta dificultades para dar cuenta del rol de la selección natural sobre todo rasgo caracterizado como ‘complejo’; puesto que estos rasgos son influenciados por variables multidimensionales y que, a su vez, presentan propiedades emergentes. Además existen restricciones fisiológicas, genéticas, de desarrollo y epigenéticas que dificultan la interpretación del accionar de la selección natural sobre este tipo de rasgos. A pesar de estos problemas, autores como Dawkins (1983) afirman de manera explícita que los rasgos complejos sólo pueden explicarse por la selección natural si se busca una explicación de tipo científica y no teológica.

Orzack y Sober (1994) caracterizan al adaptacionismo enunciando tres proposiciones concernientes a un rasgo *T* de un individuo en una población:

“(U) Natural selection played some role in the evolution of *T*. (U stands for ubiquitous since we believe this proposition applies to most traits.)

(I) Natural selection was an important cause of the evolution of *T*. (I stands for important.)

(O) Natural selection is a sufficient explanation of the evolution of *T*, and *T* is locally optimal. (O stands for optimal.)” (ORZACK y SOBER, 1994, p. 362)

Con estas tres proposiciones los autores intentan, por un lado, construir hipótesis testeables para el programa adaptacionista y, por el otro, demarcar la importancia de la selección natural como agente causal de la adaptación de un rasgo. Entre otras consideraciones concluyen que la selección natural es tan poderosa para determinar los resultados evolutivos que pueden *ignorarse* las fuerzas no selectivas para entender la evolución local de la mayoría de los rasgos no moleculares. Sin embargo, los autores afirman que si las proposiciones (I) y (O) no pueden explicar el origen de un rasgo por selección natural, de todas maneras puede explicarse mediante la proposición de ubicuidad (U), es decir la selección natural seguiría siendo el mecanismo explicativo. Por otra parte, Brandon y Rausher (1996) critican especialmente la posibilidad de testear la hipótesis adaptacionista a partir de la proposición de optimalidad planteada por Orzack y Sober. Por nuestra parte, consideramos que se plantea un problema especial con la proposición de ubicuidad, ya que presenta dificultades epistemológicas y científicas. Porque, ningún conjunto de datos puede demostrar la ubicuidad, esto es, no es testeable ni falsable y por lo tanto no es una proposición científica; ya que es imposible saber si la selección natural está presente al mismo tiempo en todas partes.

Siguiendo con la misma interpretación acerca del adaptacionismo, Sober (1996) en un trabajo posterior lo define como la corriente que afirma que “la mayoría de los rasgos fenotípicos de la mayoría de las poblaciones pueden ser

explicados por un modelo en el que se describa la selección y se ignoren los procesos no selectivos” (SOBER, 1996, p.202) Más adelante veremos que, a nuestro entender, esta estrecha relación entre adaptación y selección natural conduce a interpretaciones erróneas en el campo biológico.

Por otro lado, Andrews et al. (2002) también caracterizan al adaptacionismo relacionando la adaptación con la selección natural a partir del siguiente razonamiento: 1) en concordancia con Mayr (1983) afirman que el objetivo del adaptacionismo es determinar si los rasgos son adaptaciones. 2) También al igual que Thornhill (1997) y Williams (1966) consideran que clasificar un rasgo como una adaptación es identificar su función. Finalmente, 3) reconocen que identificar la función del rasgo es determinar las presiones selectivas específicas que fueron al menos parcialmente responsables de su evolución. Esta descripción del adaptacionismo resulta una versión más moderada en cuanto al rol que juega la selección natural, ya que estos autores reconocen que las presiones selectivas son responsables *parcialmente* de la evolución del rasgo.

Hasta este momento hemos analizado los diferentes modos de caracterizar al programa adaptacionista en general. Sin embargo puede realizarse un análisis diferente donde se caracterice el modelo explicativo utilizado. En este sentido, Resnik (1989) afirma que el tema de la explicación constituye un argumento central para comprender el programa adaptacionista. Define a la explicación adaptacionista como ‘una explicación que hipotetiza que un rasgo dado es una adaptación (el producto de la selección natural)’. Y, una hipótesis adaptacionista es ‘una hipótesis que afirma que un rasgo dado es una adaptación.’ El autor reconoce tres problemas en las explicaciones adaptacionistas. El primero es que estas explicaciones dan cuenta de la presencia de un rasgo particular en un organismo cuando, en realidad, pueden explicarse mejor utilizando la biología del desarrollo. El segundo inconveniente es que las explicaciones adaptacionistas no explican la ocurrencia de ciertos eventos, sino la presencia de rasgos o comportamientos en ciertos organismos. Finalmente, el tercero está dado por el tipo de explicación histórica que hace referencia directamente a la historia del rasgo de la población de los organismos en cuestión. Estas caracterizaciones de Resnik nos parecen que en general responden adecuadamente a los modelos explicativos empleados usualmente por los biólogos adaptacionistas. Por último, este autor caracteriza lógicamente a las explicaciones adaptacionistas siguiendo el modelo probabilístico de Hempel de la siguiente forma:

- 1) Un tipo de organismos O1 sobrevive y reproduce más que otro (conespecífico) tipo de organismo O2, de la población P en el ambiente E.
- 2) O1 tiene un rasgo T1 mientras que O2 tiene un rasgo T2 diferente.

3) T1 ha conferido un alto grado de adaptabilidad o de adaptabilidad relativa a los poseedores de T2 en E.

4) Los rasgos T1 y T2 son heredables.

5) Los rasgos heredables que confieren un alto grado de adaptabilidad relativa a sus poseedores en un ambiente dado probablemente incrementarán en frecuencia relativa.

6) De aquí que (probablemente) T1 ha sido seleccionado en E.

7) Los rasgos que han sido seleccionados son adaptaciones.

8) De aquí que (probablemente) T1 es una adaptación en E.

Resnik entre otras afirmaciones asevera que la premisa 7 constituye una definición del término ‘adaptación’. Sin embargo, nosotros disentimos en este punto por razones epistémicas y biológicas. Si el enunciado 7 se toma como ley probabilística en esta explicación no puede ser una definición, sino un enunciado con dos términos teóricos que presentan un cierto grado de causalidad o de correlación. En todo caso la definición semántica del término teórico ‘adaptación’ es lo que constituiría la definición de adaptación. Además, desde la perspectiva biológica, el enunciado 7 comete el error de suponer que la selección de un rasgo es una condición suficiente para que ese rasgo constituya una adaptación. Por otra parte, no todo rasgo seleccionado es necesariamente adaptativo como se menciona más adelante respecto al modelo de ‘selección sin adaptación’ de Gould y Lewontin.

Otro enfoque en el análisis de las explicaciones adaptacionistas fue realizado por Godfrey-Smith (2001) quien asevera que en éstas pueden diferenciarse diversos aspectos y el énfasis puesto en cada uno lleva a sostener alguna de las siguientes perspectivas adaptacionistas: la empírica, la explicativa o la metodológica. Este autor afirma que el *adaptacionismo empírico* sostiene que la selección natural es una fuerza poderosa y omnipresente; es decir, ningún otro factor evolutivo posee su grado de impacto causal. Reconoce como representantes de esta tesis a autores como Weissman, Wallace, Fisher, Wilson y Dawkins, entre otros biólogos. Nosotros consideramos que este tipo de adaptacionismo sostiene una visión muy fuerte de seleccionismo y, como veremos más adelante, existen datos que lo cuestionan. Asimismo, la teoría neutralista de Kimura (1983) que afirma que la mayor parte de la variación genética tiene lugar a nivel molecular y que no puede ser explicada mediante la selección natural, constituye un fuerte oponente a la corriente seleccionista y, por lo tanto, al adaptacionismo empírico.

La otra vertiente reconocida por Godfrey-Smith es el *adaptacionismo explicativo* que considera que el diseño de los organismos y las relaciones de aptitud entre ellos y sus ambientes son los aspectos más importantes a explicar

por la biología. Según esta clase de adaptacionismo, la selección natural es la llave y la única herramienta explicativa importante entre diferentes factores evolutivos para resolver los problemas de diseño y de las relaciones de aptitud entre organismo y ambiente. Para Godfrey-Smith, ésta es la menos comprendida de las tesis adaptacionistas debido a que combina una idea científica simple (la idea de que la selección explica la adaptación) con la idea de que el diseño aparente tiene estatus como fenómeno biológico. Según el autor, este tipo de adaptacionismo presenta dos componentes: a) el aparente diseño de los organismos y b) sus relaciones de adaptabilidad a sus ambientes. Representantes de esta corriente serían Dawkins (1986), Dennett (1995) y Brandon (1990)

Finalmente, describe al *adaptacionismo metodológico* como la corriente que sostiene que la adaptación es un ‘concepto organizativo’ para la investigación evolutiva. Esta clase de adaptacionismo representa una sugerencia acerca de cómo organizar la investigación de los organismos. Un representante de esta línea de pensamiento sería Ernst Mayr (1983) en su respuesta al trabajo de Gould y Lewontin (1979)

Es importante destacar que la sistematización del programa adaptacionista realizada por Godfrey-Smith no representa demarcaciones absolutas, sino que pueden existir límites difusos o solapamientos entre ellas. También pueden coexistir distintas variantes dentro de alguna de las clases mencionadas haciendo más confusa la situación. Lewens (en prensa) observa, en concordancia con la argumentación de Godfrey-Smith, que las explicaciones adaptacionistas pueden ser subdivididas en: a) adaptacionismo empírico (panseleccionismo, panfuncionalismo y gradualismo) que expresan hipótesis acerca del proceso evolutivo; b) adaptacionismo metodológico (adaptacionismo de heurística débil y adaptacionismo de heurística fuerte) que no supone una visión acerca de la evolución sino la mejor forma de investigarla; c) adaptacionismo disciplinario (equivalente al ‘adaptacionismo explicativo’ de Godfrey-Smith) que estudia aquellos procesos ‘dignos de investigarse’; y d) adaptacionismo epistemológico que es una visión acerca de las oportunidades que tenemos de encontrar respuestas a nuestras preguntas.

Es evidente que, independientemente de los diversos modos de concebir al adaptacionismo por los diferentes autores analizados, todos comparten la visión de que la teoría sintética relaciona necesariamente la adaptación con la selección natural dando como resultado el programa adaptacionista. De esta forma puede observarse cómo se ha dado un *endurecimiento* en el rol que juega la selección natural como fuerza excluyente en la aparición de todo rasgo adaptativo, en coincidencia con lo señalado por Gould (2004)

Controversias acerca de las críticas al programa adaptacionista

La importancia excluyente de la selección natural como mecanismo explicativo de las adaptaciones condujo a Lewens (en prensa) a sostener la existencia de explicaciones pansleccionistas dentro del programa adaptacionista. Según este autor, el pansleccionismo afirma que la deriva, la mutación, la migración y las restricciones genéticas son características insignificantes en el proceso evolutivo y, por lo tanto, la selección natural es el único motor del cambio evolutivo.

A partir de lo anteriormente expuesto, queda en claro la exclusión que se ha hecho de la biología del desarrollo en las explicaciones adaptacionistas acerca de la aparición de ciertos rasgos. Y, como ya fue mencionado, las restricciones fisiológicas y del desarrollo pueden constituir elementos clave a la hora de explicar la aparición de un rasgo diluyendo así el rol de la selección natural en esa explicación.

De este modo podemos afirmar que con la publicación del trabajo de De Robertis y Sasai (1996), que dio origen a la disciplina conocida como 'evolution and development' (evo-devo), los supuestos básicos del programa adaptacionista comienzan a derrumbarse. En este artículo los autores sugieren que deben modificarse las explicaciones que indicaban un origen evolutivo independiente y soluciones evolutivas convergentes entre insectos y vertebrados respecto a la segmentación y formación de apéndices. Porque los genes que originan esos apéndices y la segmentación son comunes a ambos grupos. Por otra parte, se demostró que la separación entre artrópodos e insectos (que aconteció hace aproximadamente 400 millones de años) se debió a la alteración de la expresión del gen *Ultrabithorax* (RONSHAUGEN et al., 2002) Este trabajo pone de relieve la prescindencia de explicaciones adaptacionistas para dar cuenta de la importante pérdida del número de apéndices en insectos. Y, además, creemos que demuestra la importancia de las explicaciones provenientes de la biología del desarrollo al clarificar el origen de cada rasgo y de las relaciones entre ellos, fundamentales para comprender los procesos evolutivos.

Un ejemplo interesante de la falla de las explicaciones adaptacionistas lo constituye la evolución de las serpientes. Las hipótesis tradicionales indicaban que la pérdida de miembros se había dado por una interacción adaptación-selección natural como respuesta a un modo de vida fosorial o acuático a partir de reptiles Mosasaurios, según las dos teorías posibles. Cohn y Tickle (1999) demostraron experimentalmente que la pérdida de miembros en los ofidios se debió a un proceso en el cual se expandieron los dominios de expresión de los genes HoxC8 y HoxC6, con lo cual las hipótesis tradicionales

perdieron su fundamento. Así, la explicación de la aparición de los ofidios se basa en un proceso de desarrollo y no en el accionar de la selección natural, aunque este mecanismo haya podido actuar *a posteriori*. Es evidente que este nuevo diseño presentó características viables para el grupo, lo que permitió su permanencia a través de millones de años.

Otra dificultad para los adaptacionistas es explicar el caso de parásitos con varios hospedadores intermediarios que deben atravesar una etapa de vida libre. En este sentido, Dressino et al. (2004) señalaron que tanto la variedad hospedadores intermediarios como la de ambientes por los cuales transcurre el ciclo de vida de estas formas constituyen una limitación para la aplicación de diferentes definiciones formales de adaptación. Y, que este hecho en sí mismo presupone una restricción a la teoría sintética. En estos ejemplos, las relaciones entre adaptación y selección natural no son claras porque en realidad constituyen casos de múltiples adaptaciones con diferentes fuerzas selectivas. Desde una perspectiva metodológica, esto no puede ser abordado en forma coherente por la visión adaptacionista.

Las explicaciones adaptacionistas tuvieron un peso importante en el campo de la morfología funcional. En este sentido, durante mucho tiempo se afirmó que la longitud del cuello del radio en primates extintos y actuales se relacionaba con su rol en el movimiento del brazo durante la flexión por el músculo bíceps. Sin embargo, Reno et al. (2000) demostraron que toda variación en la longitud de cuello radial es explicable como un simple correlato del tamaño corporal total y que, por lo tanto, no hay evidencia que concluya que la selección modificó esta dimensión en respuesta a patrones locomotores diferenciales. Esto concuerda con la afirmación de Gould (1982) de que muchos rasgos arquitectónicos y de las vías de desarrollo de los organismos no se corresponden con adaptaciones sino que son subproductos o derivaciones accidentales de otros tipos de cambios.

Por otra parte, LeGrand (1997) testeó la hipótesis adaptacionista para el caso de un fenómeno celular de gran importancia para numerosos procesos orgánicos como es la apoptosis o muerte celular programada. En este proceso cada célula tendría la responsabilidad primaria de ‘decidir’ su propia muerte lo que representa un gran valor adaptativo porque subraya el autoconocimiento de cada célula en lugar de esperar el reconocimiento de otras células. El autor concluye la inviabilidad de la hipótesis adaptacionista para explicar este mecanismo por selección natural.

Por su parte, Rose y Lauder (1996) afirman que el nuevo adaptacionismo debe enfrentarse al hecho de que los componentes mayores del diseño de los organismos actuales pueden representar más una mezcla de partes ancestrales que una combinación de características surgidas *de novo* en respuesta a fuerzas

selectivas específicas. Creemos que esta afirmación es concordante con gran parte de los datos provenientes de la biología del desarrollo, que ha mostrado la participación de genes muy antiguos con funciones similares en grupos de organismos no relacionados filéticamente. Asimismo, los distintos proyectos genoma parecen indicar que la evolución ha acontecido a partir de un conjunto relativamente limitado de genes comunes a todos los organismos. Es por ello, que para muchos biólogos aún permanecen oscuras las razones por las cuales se observa tanta diversidad biológica.

Estos ejemplos muestran lo desacertado del panseleccionismo como modo excluyente de interpretar el proceso evolutivo. Otros autores como, por ejemplo, Richard Lewontin (1978) también han criticado a las explicaciones adaptacionistas por su carácter panseleccionista y por su análisis unilateral del fenómeno de la adaptación. En este trabajo Lewontin conceptualiza a la adaptación como la respuesta de un organismo a un ‘problema’ planteado por el ambiente, esto permite entender la interacción que se da entre los diferentes niveles de organización biológica y representa una ruptura con la visión clásica de estudiar las adaptaciones orgánicas de manera fragmentada.

Desde una perspectiva histórica pueden analizarse las críticas al adaptacionismo realizado por Lewontin (1978) y Gould y Lewontin (1979), como una respuesta a los trabajos de la sociobiología que suscitaron un gran debate en la biología de los años ’70. Pero una consecuencia de este debate fue la crítica a la teoría sintética en su segunda versión por el excesivo peso que la selección natural tenía como principio explicativo de toda adaptación.

Siguiendo con una línea argumentativa similar, Gould y Lewontin en su artículo ‘The spandrels of San Marcos’, reconocen que existen razones de arquitectura que dan cuenta de relaciones de forma y función en una estructura determinada en los organismos sin que medien procesos adaptativos ni selectivos. Existiendo, de este modo, rasgos que son las resultantes de planes de desarrollo o *Bauplan* general y restricciones de desarrollo. Este trabajo de Gould y Lewontin fue importante en su propuesta de relacionar biología de desarrollo, a través del concepto de *bauplan*, con restricciones fisiológicas y de desarrollo como motor fundamental de la aparición de ciertos rasgos.

Estos autores también han realizado una crítica al programa adaptacionista desde una perspectiva metodológica. En ella discuten el modo en que los adaptacionistas analizan la adaptación, señalando que los estudios realizados dentro del programa adaptacionista se desarrollan en dos pasos. El primero consiste en la atomización del organismo en ‘rasgos’ y esos rasgos son estructuras óptimamente diseñadas por selección natural para sus funciones. El segundo paso consiste en reconocer que un organismo no puede optimizar cada parte sin consecuencias sobre otras partes; así los organismos se interpretan

como el mejor compromiso entre demandas rivales. En estas críticas metodológicas se puede reconocer la necesidad de la aplicación de una metodología más generalista para estudiar a los organismos que tenga en cuenta la interacción entre las demandas funcionales de los distintos componentes de diversos rasgos al considerar una adaptación.

Teniendo en cuenta la anterior crítica metodológica y la necesidad de proporcionar explicaciones adaptativas distintas a las dadas por el adaptacionismo acerca de forma, función y comportamiento, Gould y Lewontin desarrollan una tipología explicativa alternativa. Así, proponen una primera alternativa en la que no acontezca ‘ninguna adaptación ni selección’. Una segunda alternativa sería ‘ninguna adaptación y ninguna selección sobre la parte del problema; la forma de la parte es una consecuencia correlacionada de selección dirigida en otra parte’. Esto se relaciona con la concepción integrada del organismo (LEWONTIN, 1978). La tercera posibilidad propone el desacople entre selección y adaptación, esto es, ‘selección sin adaptación’. Un ejemplo hipotético de este caso sería la producción de una mutación que dobla la fecundidad de los individuos con una rápida difusión. Si no hay cambios en la eficiencia de la utilización de los recursos, los individuos no dejarán más descendencia que antes, sino simplemente el doble de huevos y el exceso morirá por la limitación de los medios de subsistencia. Gould y Lewontin se preguntan ¿en qué sentido están los individuos o la población como un todo mejor adaptados que antes? La respuesta que proponen es que si apareciese un depredador sobre los estados inmaduros, éstos serían más abundantes, el tamaño poblacional como consecuencia podría disminuir ocasionalmente y la selección natural favorecería igualmente a los individuos con mayor fecundidad.

Finalmente, la cuarta alternativa también propone un desacople entre adaptación y selección, esto es, ‘adaptación sin selección’. Este caso estaría representado por los organismos marinos sedentarios que están adaptados a los regímenes de flujo de corrientes en los que viven. Estos autores aseveran que existen varios ‘buenos diseños’ de origen estrictamente fenotípico que son inducidos por las mismas corrientes marinas. De esta manera, patrones correlacionados climáticamente con distribuciones geográficas dentro de un taxa, pueden reflejar esta plasticidad fenotípica sin necesidad de la intervención de la selección natural. En este último punto no concordamos con el ejemplo de adaptación sin selección mencionado por Gould y Lewontin, porque no se está haciendo referencia a las adaptaciones en el sentido filogenético sino a adaptaciones fisiológicas en sentido amplio. Y, los adaptacionistas dejan de lado las adaptaciones de este tipo. Es decir, no se puede hablar de adaptación en sentido fuerte (DRESSINO, 2000) ya que el carácter adaptativo no ha sido seleccionado en un linaje determinado. Este ejemplo constituiría un caso de

adaptación en sentido débil dentro de la cual se encuentran las adaptaciones fisiológicas (Dressino, 2005). Siguiendo con esta misma crítica y retomando la caracterización lógica de la explicación adaptacionista realizada por Resnick, puede observarse que este último ejemplo de Gould y Lewontin no cumple con el requisito de heredabilidad (véase enunciado 4 de Resnick)

Un adaptacionista de la importancia de Mayr (1983) reconoce que las críticas de Gould y Lewontin son correctas para los biólogos adaptacionistas pero no para el adaptacionismo como programa. Es decir, que hay que distinguir las fallas del programa como tal respecto del abordaje reduccionista o atomístico de su implementación. En este sentido, señala que la selección natural no “produce” genotipos perfectos, sino que aquellos genotipos mejor dotados se mantienen a pesar de las restricciones que actúan sobre ellos. Y, estas restricciones fueron ignoradas al interpretar cada carácter como una adaptación *ad hoc*. Sin embargo el reconocimiento de Mayr a las críticas realizadas por Gould y Lewontin es parcial dado que no está dispuesto a discutir el rol de la selección natural sino sólo el abordaje metodológico del programa.

Por otro lado, Mayr concuerda con Gould y Lewontin sobre el origen adaptativo de algunos caracteres, por ejemplo, las hendiduras branquiales de los embriones de mamíferos que representan adaptaciones de ancestros remotos. Estas, si bien no cumplen con sus funciones originales, no son eliminadas porque forman parte de un sistema integral de desarrollo. En este sentido, la mayoría de los órganos vestigiales podrían ser considerados dentro de este grupo. Y, por lo tanto, no tiene sentido la fragmentación de un organismo en pequeños rasgos para estudiar adaptaciones *ad hoc* en cada uno de ellos.

Mayr condiciona la legitimidad de las críticas de Gould y Lewontin al programa adaptacionista si: a- se aplicara el reduccionismo extremo en el programa adaptacionista, esto es, la división del organismo en rasgos y argumentar una historia adaptativa para cada uno de ellos; y b- si se considerara a la selección natural como un mecanismo capaz de producir perfección.

Además de los problemas metodológicos hasta ahora discutidos, el adaptacionismo también presenta problemas de índole epistemológica; porque gran parte de sus explicaciones parecerían no cumplir con el requisito de contrastabilidad ya que no se enuncian las condiciones específicas para el surgimiento del rasgo. Esto es, se elige un rasgo y se desarrolla una historia acerca de la evolución de ese rasgo en los ancestros de un linaje; y esta narrativa constituye una *explicación*. Así, por ejemplo, cuando se estudia la estructura del miembro anterior de los tetrápodos, las explicaciones adaptacionistas clásicas afirmaban que constituía una adaptación para soportar la fuerza de gravedad y permitir el desplazamiento en tierra firme. Sin embargo, como señala correctamente Lauder (1996), la estructura básica del miembro anterior

de los tetrápodos surge antes de la colonización de tierra firme, por lo tanto, no puede aceptarse la explicación anterior.

En esta misma línea argumental, Sober (1996) afirma que tanto los críticos como los defensores del programa adaptacionista reconocen dificultades para contrastar la hipótesis adaptacionista. De este modo, asevera que los adaptacionistas no intentan corroborarla sino que la presuponen y, a partir de ella, estructuran la explicación. Un claro ejemplo de este tipo de argumentación está presente en Dawkins (1983) que defiende la concepción de que el adaptacionismo es la explicación *a priori* que todo biólogo debe sostener cuando examina por primera vez a un sistema vivo. Y asevera que antes de descubrir los modelos selectivos apropiados es posible confiar que la selección natural es el tipo de explicación adecuado que se busca.

Por otro lado, Rose y Lauder (1996) sostienen que se presenta una dificultad adicional por el hecho de que la selección no opera en todos los niveles con la misma dirección ni magnitud. Además afirman que las adaptaciones están incluidas en oscuros complejos de restricciones fisiológicas que pueden hacer que el accionar de la selección natural sea particularmente oscuro.

A partir de todos estos cuestionamientos podemos afirmar que existen diversos niveles de crítica al programa adaptacionista. Por un lado, el reconocimiento de que no hay un intento por parte de los adaptacionistas de poner a prueba la hipótesis; es decir, se asume que un rasgo es una adaptación y posteriormente se intenta explicarlo. Por otra parte, que aun si se quisiera poner a prueba la hipótesis sería dificultosa su contrastabilidad, puesto que hay restricciones de desarrollo y/o fisiológicas que distorsionan el accionar de la selección natural.

Retomando la descripción de Gould (2004) acerca de que la teoría sintética ha pasado por dos periodos, queda claro que el último se corresponde con un endurecimiento de la teoría respecto al rol de la selección natural como principio explicativo exclusivo de las adaptaciones. En este sentido, el programa adaptacionista representa este periodo y, por lo tanto, las críticas planteadas repercuten directamente en la capacidad explicativa de la teoría sintética en lo referente a las adaptaciones.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que el programa adaptacionista desde la perspectiva teórica constituye un complejo explicativo, dentro del cual las distintas estrategias argumentativas pueden o no vincularse o integrarse entre sí. Esta

característica metodológica presenta ya un inconveniente frente a la testeabilidad de las hipótesis, ya que ésta variará en función de la metodología empleada. Por lo tanto, las explicaciones para dar cuenta de la adaptación de un determinado rasgo pueden ser muy diferentes entre sí y hasta cierto punto incompatibles.

Hemos observado a lo largo de este trabajo que las objeciones al programa adaptacionista son fuertes. También hemos reconocido que muchos autores pertenecientes a este programa han sido concientes de los problemas que presentaba y algunos lo han abandonado. Esto llevó a que numerosos adherentes no se reconozcan como tales aunque sus trabajos demuestren una clara pertenencia a esta corriente. A pesar de la crisis respecto del adaptacionismo, la problemática adaptativa no perdió su importancia dentro del pensamiento evolutivo. Por eso Gould (2004) sugirió que si el adaptacionismo no puede desarrollarse en forma simple y empírica, debería analizarse como tema histórico y sociológico. Este autor concluye que la visión adaptacionista no es adaptativa para la meta de comprender correctamente la evolución. Esta aseveración reconoce explícitamente la posible intervención de intereses externos al desarrollo científico en la construcción y mantenimiento del programa adaptacionista.

Consideramos que puede aceptarse la posibilidad de que ciertas adaptaciones hayan persistido dentro de un linaje por acción de la selección natural. Pero como fue mencionado en el caso de los ofidios y de los tetrápodos, existen características que son el resultado de complejas relaciones sinérgicas entre fuerzas de desarrollo y restricciones que a su vez operan sobre ellas y que erróneamente se conceptualizan como adaptaciones. Por otra parte, los mecanismos de los procesos epigenéticos, la transferencia horizontal de genes, las restricciones, las mutaciones dirigidas y el ‘efecto materno’, constituyen procesos de gran importancia a nivel adaptativo sin vínculo necesario con la selección natural.

Por último, la aplicación del programa adaptacionista ha generado numerosas explicaciones equívocas sobre el origen de las adaptaciones biológicas. Así, muchas características que fueron consideradas adaptativas, hoy están siendo reconsideradas. Por lo tanto, aunque no podemos afirmar que en la actualidad haya adherentes al programa adaptacionista en sentido estricto, estas críticas le caben también a quienes siguen vinculando necesariamente la adaptación con la selección natural; porque esta posición no se corresponde con los conocimientos de la biología actual.

Concluimos, que la crítica realizada al programa adaptacionista afecta a la teoría sintética. Y, por tanto, deben revisarse algunas de sus explicaciones y mecanismos explicativos en lo referente al origen de las adaptaciones para

determinar si pueden seguir manteniéndose como principios explicativos generales o sólo como principios restringidos para ciertos fenómenos. De todas maneras la universalidad de la selección natural como mecanismo explicativo de las adaptaciones no es defendible.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDREWS, P. W.; Gangestad S.W.; Matthews, D. Adaptationism – how to carry out an exaptationist program. *Behavioral and Brain Sciences*, **25**: 489–553, 2002.
- BRANDON, R.N. *Adaptation and environment*. Princeton University Press, New Jersey, 1990.
- BRANDON, R.N.; Rausher, M.D. Testing adaptationism: A comment on Orzack and Sober. *American Naturalist*, **148** (1): 189-201, 1996.
- COHN, M.J.; Tickle, C. Developmental basis of limblessness and axial patterning in snakes. *Nature*, **399**: 474-479, 1999.
- DAWKINS, R. Universal darwinism. En: Bendall, D.S (ed) *Evolution to molecules to man*. Cambridge University Press, Cambridge, 1983.
- DAWKINS, R. *The Blind Watchmaker*. Norton, New York, 1986.
- DE ROBERTIS, E.M.; Sasai, Y. A common plan for dorsoventral patterning in bilateria. *Nature*, **380**: 37-40, 1996.
- DENNETT, D. C. *Darwin's Dangerous Idea*. Simon and Schuster, New York, 1995.
- DOBZHANSKY, T. *Genetics and Origin of Species*. Columbia University Press, New York, 1937 (primera edición)
- DOBZHANSKY, T. *Genetics and Origin of Species*. Columbia University Press, New York, 1941 (segunda edición)
- DRESSINO, V. Reflexiones en torno al concepto de adaptación biológica. En: G.M. Denegri y G.E. Martínez (eds.) *Tópicos Actuales en Filosofía de la Ciencia*. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2000.
- DRESSINO, V. Theoretical and semantic aspects of the modular physiological adaptation. *Rivista di Biologia/ Biology Forum*, **98**:265-278, 2005.
- DRESSINO, V.; Denegri, G.M.; Lamas S.G. Alcances y limitaciones de la definición de adaptación aplicada al fenómeno del parasitismo: una propuesta teórica. *Episteme*, Porto Alegre, **19**: 69-80, 2004.
- GODFREY-SMITH, P. Three Kinds of Adaptationism. In S. H. Orzack and E. Sober (eds.), *Adaptationism and Optimality*. Cambridge University Press, 2001.
- GOULD, S.J. Darwinism and the expansion of the evolutionary theory. *Science*, **216**: 380-387, 1982.
- GOULD, S.J. *La estructura de la teoría de la evolución*. Tusquets. Barcelona, 2004.
- GOULD, S.J.; Lewontin R.C. The spandrels of San Marcos the Panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme. *Proceedings of the Royal Society of London B* **205**: 581–598, 1979.

- KIMURA, M. *The Neutral Theory of Molecular Evolution*. Cambridge University Press, Cambridge UK, 1983.
- LAUDER, G.V. The argument from design. In: *Adaptation* (M.R. Rose & G.V. Lauder, eds.) San Diego, Academic Press, 1996.
- LEGRAND, E.K. An adaptationist view of apoptosis. *Q Rev Biol*, **72**: 135-147, 1997.
- LEWENS, T.M. Seven Types of Adaptationism. In D.M. Walsh (ed.) *Twenty-Five Years of Spandrels*. Oxford: Oxford University Press (en prensa)
- LEWONTIN, R.C. Adaptation. *Scientific American*, 239: 156-169, 1978.
- MAYR, E. How to Carry out the Adaptationist Program? *American Naturalist*, **121**: 324-333, 1983.
- ORZACK, S.H.; Sober, E. Optimality models and the test of adaptationism. *American Naturalist*, **143** (3): 361-380, 1994.
- RENO, P.L.; McCollum, M.A.; Lovejoy, C.O.; Meindl, R.S. Adaptationism and the anthropoid postcranium: selection does not govern the length of the radial neck. *J Morphol*, Nov **246**: 59-67, 2000.
- RESNIK, D.B. Adaptationist explanations. *Stud. Hist. Phil. Sci.*, **20**: 193-213, 1989.
- RESNICK, D.; Travis, J. The empirical study of adaptation in natural populations. In: *Adaptation* (M.R. Rose & G.V. Lauder, eds.), San Diego, Academic Press, 1996.
- RONSHAUGEN, M.; McGinnis, N.; McGinnis, W. Hox protein mutation and macroevolution of the insect body plan. *Nature*, **415**: 914-917, 2002.
- ROSE, M.R.; Lauder, G.V. Post-Spandrels adaptationism. En: M.R. Rose and G.V. Lauder (eds) *Adaptation*. San Diego, Academic Press, USA, 1996.
- Sober, E. *Filosofía de la biología*. Alianza Editorial, Madrid, 1996.
- THORNHILL, R. The concept of an evolved adaptation. En: Bock, G.R y Cardew, G.(eds.) *Characterizing human psychological adaptations*. Wiley, New York, 1997.
- WILLIAMS, G.C. *Adaptation and natural selection*. Princeton University Press, New Jersey, 1966.